

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

O PAPEL DA GESTÃO EDUCATIVA DOS COLÉGIOS MILITARES TIRADENTES DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO - PMMA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO EDUCACIONAL DA INSTITUIÇÃO

Joao do Socorro Silva Rocha¹
Arnaldo Eugênio Neto da Silva²
Jairo Xavier da Rocha³
Ciro Nunes Alves da Silva⁴
Bruno Ayron de Souza Aguiar⁵

Revista O Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.15477226
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.15477226)

¹Doutorando em Ciências da Educação - Universidade Autônoma de Assunção - Faculdade de Ciências da Educação e Comunicação (UAAPY).

Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Americana - UAPY (UCP - RJ). Especialização em Direito Educacional pela Faculdade Iguazu (FI/PR) Especialização Administração e Segurança Pública - Faculdade Católica Paulista (FCP/SP). Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Professor da Educação Básica SEMED-MA & Professor Formador do PARFOR/UFPI.

E-mail: jrochapmma@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0648-4264>

²Doutor em Ciências Sociais/Antropologia - Pontifícia Univ. Católica de São Paulo (PUC-SP). Mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Especialista em Segurança Pública - Faculdade Metropolitana de São Paulo (FAMEESP). Graduação Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Professor & Consultor do Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos (CEEDH-PI).

E-mail: arnaldo.neto2016@bol.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5993180254529116>

³Doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública - Centro de Estudos de Segurança e Polícia da APMBB-SP. Especialista em Segurança Pública - Centro de Estudos Superiores da PMPB. Graduação Bacharelado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Olinda (FOCCA-PE)

Professor de Direito Penal e Processual Penal Militar em cursos da PMMA. Coronel QOPM - Subchefe do Estado Maior da Polícia Militar do Maranhão - PMMA.

E-mail: xavierp42bpm@hotmail.com

⁴Doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública - Centro de Estudos de Segurança e Polícia da APMBB-SP. Curso de Especialização em Comando e Estado Maior - CCEM/UFMA. Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (Esp. em Segurança Pública) UFMA. Curso Superior de Gestão em Segurança Pública - Fac. Tec. Educação de Goiás - FATEG. Ten. Coronel QOPM - Presidente da Associação Independente dos Oficiais da PMMA.

E-mail: majciropmma@gmail.com

⁵Pós-doutorado em Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Doutor em Botânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Mestre em Botânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Especialista em Biodiversidade e Agricultura pela Univ. Federal do Maranhão (UFMA). Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Integrante dos grupos de pesquisa: Ecologia de Ecossistemas Nordestinos e Perspectivas Econômicas (UFRPE) e Ecologia Vegetal e Humana (UNEAL).

E-mail: bruno_ayron@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6245-5826>

**O PAPEL DA GESTÃO EDUCATIVA DOS COLÉGIOS MILITARES TIRADENTES
DA POLICIA MILITAR DO MARANHÃO - PMMA E SUAS CONTRIBUIÇÕES
PARA O PROCESSO EDUCACIONAL DA INSTITUIÇÃO**

Joao do Socorro Silva Rocha, Arnaldo Eugênio Neto da Silva, Jairo Xavier da Rocha,
Ciro Nunes Alves da Silva e Bruno Ayrton de Souza Aguiar

Fonte: Acervo pessoal

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

O presente artigo versar sobre o debate sobre modelos de gestão educativa em instituições públicas tem se tornado cada vez mais relevante no contexto brasileiro, à medida que se busca aprimorar a qualidade do ensino e o desenvolvimento integral dos estudantes. Com o objetivo geral de investigar o papel da gestão educativa dos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão – PMMA e suas contribuições para o processo educacional da instituição. A pesquisa com metodologia qualitativa e utilização da pesquisa bibliográfica como um dos seus métodos de coleta e análise de dados. Justifica-se por estrutura organizacional e normativa dos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) constitui um dos pilares que sustentam a identidade e o funcionamento dessas instituições, conferindo-lhes singularidade no panorama educacional brasileiro. O modelo adotado evidencia a integração com a Diretoria de Ensino da Polícia Militar, estabelecendo uma configuração administrativa orientada por princípios da hierarquia militar, rigor disciplinar e clareza nos processos decisórios. Concluímos que as contribuições da gestão educativa nos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão podem ser elencadas em três eixos a ordenamento institucional que viabiliza um ambiente escolar seguro, organizado e estimulante; a elevação do desempenho acadêmico sustentada por práticas pedagógicas rigorosas e acompanhamento contínuo e a promoção de valores cívico-morais e fortalecimento da cidadania efetiva, preparando os estudantes para a inserção autônoma e ética na sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Protagonismo; Gestão educativa; Colégio Tiradentes; Polícia Militar.

ABSTRACT

This article discusses the debate on educational management models in public institutions, which has become increasingly relevant in the Brazilian context, as the aim is to improve the quality of education and the integral development of students. The general objective is to investigate the role of educational management at the Tiradentes Military Schools of the Maranhão Military Police (PMMA) and its contributions to the educational process of the institution. The research uses a qualitative methodology and uses bibliographic research as one of its methods of data collection and analysis. It is justified by the organizational and normative structure of the Tiradentes Military Schools of the Maranhão Military Police (PMMA) which constitutes one of the pillars that support the identity and functioning of these institutions, giving them uniqueness in the Brazilian educational panorama. The adopted model demonstrates the integration with the Military Police Education Directorate, establishing an administrative configuration guided by principles of military hierarchy, disciplinary rigor and clarity in decision-making processes. We conclude that the contributions of educational management in the Tiradentes Military Schools of the Maranhão Military Police can be listed in three axes: the institutional ordering that enables a safe, organized and stimulating school environment; the elevation of academic performance supported by rigorous pedagogical practices and continuous monitoring; and the promotion of civic-moral values and strengthening of effective citizenship, preparing students for autonomous and ethical insertion in contemporary society.

Keywords: Protagonism; Educational management; Tiradentes School; Military Police.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo versar sobre o debate sobre modelos de gestão educativa militar em instituições públicas que tem se tornado cada vez mais relevante no contexto brasileiro, à medida que se busca aprimorar a qualidade do ensino e o desenvolvimento integral dos estudantes. Nesse sentido, os Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) emergem como referências regionais, destacando-se por uma abordagem pedagógica que alia o ensino acadêmico à formação cívica e moral, promovendo valores como disciplina, respeito e cidadania (Rocha & Santos, 2025).

A gestão educativa dessas instituições, fundamentada em princípios de liderança estratégica e motivação, influencia diretamente a excelência pedagógica e os resultados acadêmicos, ao mesmo tempo em que acentua o protagonismo dos diferentes

atores da comunidade escolar. O envolvimento de gestores, docentes, discentes, familiares e da sociedade civil revela-se fundamental para a consolidação de boas práticas e para a ampliação do acesso à educação de qualidade no estado do Maranhão (Sena, 2021).

A relevância social e acadêmica desse modelo se evidencia, ainda, no impacto das ações educativas que visam o desenvolvimento integral do estudante, fortalecendo sua inserção social e promovendo uma cultura de paz por meio da disciplina e do respeito mútuo (Rocha & Martinez, 2025). Dessa forma, é necessário investigar de que forma o protagonismo na gestão educativa dos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão – PMMA, por meio do envolvimento dos diferentes atores da comunidade escolar, impacta os processos pedagógicos e quais são suas

contribuições efetivas para o processo educacional da instituição.

Assim, o objetivo geral deste artigo consiste em investigar o papel da gestão educativa dos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão – PMMA e suas contribuições para o processo educacional da instituição. Para tanto, o trabalho será estruturado a partir de uma contextualização dos colégios militares no Maranhão, seguido de revisão teórica sobre gestão educativa em instituições militares, análise da estrutura organizacional e normativa, estudo do protagonismo da comunidade escolar, metodologia da pesquisa, análise das práticas de gestão e seus impactos, contribuições para o processo educacional, desafios e perspectivas, e, por fim, as considerações finais.

2. REFERENCIAL REÓRICO: Contextualização Histórica dos Colégios Militares Tiradentes no Maranhão

Os Colégios Militares Tiradentes do Maranhão configuram-se como instituições educacionais de destaque na região, caracterizadas por uma proposta pedagógica que alia a excelência acadêmica à formação cidadã e à valorização da disciplina. Sua origem remonta à promulgação da Lei Estadual n.º 8.509, de 28 de novembro de 2006, que instituiu oficialmente o primeiro Colégio Militar Tiradentes no estado do Maranhão (Colégio Militar Tiradentes I CMT I), a partir da estrutura preexistente do Centro de Ensino Militar (CEMA), no bairro Vila Palmeira, em São Luís (ALEMA, 2006).

Em razão de seu êxito educacional, as unidades foram progressivamente expandidas para outros municípios maranhenses, como Bacabal, Caxias e Timon, sendo estas últimas formalizadas pela Lei n.º 10.664, de 2017 (Maranhão, 2017). Atualmente, o Maranhão abriga cinco unidades dos Colégios Militares Tiradentes da PMMA em convênio com a Secretária de estado de Educação do Maranhão – SEDUC/MA (Rocha & Santos, 2025).

A atuação dos Colégios Militares Tiradentes está vinculada diretamente à Polícia Militar do Maranhão (PMMA), cujo envolvimento define a identidade institucional baseada em valores cívicos, cidadania e disciplina, além da promoção de elevados padrões éticos e comportamentais. Essa parceria fortalece a missão educativa dos colégios, os quais buscam formar indivíduos capazes de protagonizar processos sociais de transformação através da educação e do respeito mútuo (CMTIV, 2024).

No aspecto pedagógico, as unidades diferenciam-se pela ênfase na gestão disciplinar

aliada à promoção da formação crítica e reflexiva dos estudantes. A proposta pedagógica adotada converge para o desenvolvimento integral do educando, preparando-o tanto para os desafios acadêmicos quanto para a vida cidadã e o exercício pleno da responsabilidade social (Rocha et. al., 2025; Brasil, 2022). A disciplina, entendida como instrumento de promoção do respeito, da ética e da autonomia, é central no cotidiano escolar e nas relações entre alunos, professores e familiares (Medeiros, 2021).

A relevância social dos Colégios Militares Tiradentes do Maranhão expressa-se tanto pela formação de valores como pelos resultados acadêmicos, uma vez que, no ano de 2023, foram registradas 829 aprovações de alunos destas instituições em universidades públicas e privadas (CMTV, 2024). Tais números evidenciam o impacto positivo da gestão e da proposta pedagógica adotadas, consolidando os colégios como referência educacional no Estado.

Importante ressaltar que a experiência dos Colégios Militares Tiradentes, embora concentre-se na promoção de valores e resultados, também é marcada por mecanismos normativos rigorosos – fundamentados em legislações estaduais – os quais determinam sua atuação e garantem a manutenção de padrões elevados de qualidade e comprometimento social (Medeiros, 2021). Desta maneira, a contextualização desses colégios contribui para compreender os fatores que legitimam seu protagonismo no cenário educacional maranhense e suas interfaces com o processo formativo dos discentes.

No contexto brasileiro, a gestão educativa em instituições militares configura-se por uma combinação singular de elementos organizacionais, administrativos e pedagógicos, sendo pautada pela ênfase na disciplina, liderança e responsabilidade social. Os estudos indicam que tais colégios adotam uma abordagem educacional diferenciada, promovendo não apenas o ensino de conteúdos acadêmicos, mas também a formação do caráter e da cidadania dos discentes. A integração das rotinas militares, como a execução de protocolos e rituais, é vista como uma estratégia eficaz para consolidar valores cívicos e morais entre os estudantes, favorecendo a criação de um ambiente propício à aprendizagem e à convivência ética (Souza, 2017).

Além disso, a literatura evidencia que a liderança exercida pela equipe gestora nos colégios militares impacta diretamente o desempenho escolar e a motivação dos alunos. Lideranças estratégicas e inspiradoras conseguem mobilizar a comunidade escolar em direção ao alcance de metas pedagógicas, contribuindo para a consolidação de resultados

expressivos de aprendizagem (Rocha & Martinez, 2025). Tais práticas de liderança são frequentemente associadas a níveis mais elevados de engajamento docente, bem como ao fortalecimento dos vínculos entre família, instituição e sociedade.

A militarização da gestão também pode ser percebida como uma resposta aos desafios encontrados pela educação pública convencional, proporcionando alternativas inovadoras para a organização escolar, a manutenção da ordem e o enfrentamento da indisciplina. No entanto, pesquisadores destacam que é necessário implementar mecanismos de escuta e participação democrática no cotidiano das escolas militarizadas, de modo a equilibrar o rigor disciplinar com o desenvolvimento de competências críticas e autônomas (Galícia, 2024).

Outro ponto fundamental do referencial teórico diz respeito ao projeto pedagógico das escolas cívico-militares, que preconiza a formação integral do estudante, abrangendo as dimensões intelectual, afetiva e social. O Manual das Escolas Cívico-Militares, editado pelo Ministério da Educação, reforça a centralidade da gestão participativa, do planejamento estratégico e da atuação colaborativa entre gestores, professores e famílias na construção de um ambiente propício ao desenvolvimento humano e acadêmico (Brasil, 2022).

Assim, as pesquisas realizadas acerca do Sistema Colégio Militar do Brasil ressaltam o papel do planejamento educacional e da avaliação sistemática como elementos-chave para os resultados positivos observados nessas instituições (Souza, 2017). O alinhamento entre missão institucional, práticas de gestão e ações pedagógicas tem se mostrado essencial para a construção de uma proposta educacional coesa, eficiente e socialmente comprometida.

2.1 Gestão Educativa em Instituições Militares no Brasil

A gestão educativa em instituições militares no Brasil distingue-se por seu fundamento em princípios organizacionais, disciplinares e pedagógicos que transcendem a mera transmissão dos conteúdos, englobando o desenvolvimento integral do estudante. Este modelo se caracteriza pela conjugação de valores tipicamente militares, como hierarquia, disciplina e ordem, com práticas educacionais inovadoras que buscam oferecer não apenas excelência acadêmica, mas também sólida formação cívico-moral (Brasil, 2023).

Fundamentando-se em bases teóricas que valorizam a liderança, a motivação e a responsabilidade social, os modelos de gestão

aplicados nessas escolas refletem o entendimento de que o gestor é agente catalisador dos processos educativos, direcionando a equipe e inspirando a comunidade escolar. De acordo com Souza (2017), práticas de liderança estratégicas e motivadoras promovem o engajamento dos diferentes atores escolares, favorecendo tanto o rendimento acadêmico como o fortalecimento da cultura organizacional.

Estruturalmente, as instituições militares de ensino diferenciam-se pelo rigor hierárquico em sua organização administrativa, que lhes confere clareza nos papéis e responsabilidades, além de favorecer a adoção de rotinas e protocolos capazes de assegurar o controle disciplinar necessário ao bom funcionamento do ambiente escolar. O Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB, 2024), por exemplo, pauta-se em planejamento educacional minucioso e avaliações sistemáticas, orientando-se pelas diretrizes do Exército Brasileiro como mantenedor (Souza, 2017).

No âmbito pedagógico, destaca-se a proposta de articulação entre ensino acadêmico de excelência e formação ética, visando à plena cidadania. Tais instituições implementam projetos pedagógicos alinhados às demandas contemporâneas, estimulando o pensamento crítico, o respeito mútuo e o compromisso coletivo, ao mesmo tempo que mantêm práticas regimentadas de disciplina. Da mesma forma, o ambiente estruturado e seguro favorece o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que reduz ocorrências de indisciplina e aumenta a motivação e o rendimento dos alunos (Rocha et. al., 2025).

A literatura recente salienta ainda que a militarização da gestão escolar constitui uma resposta aos desafios enfrentados pela educação pública, trazendo à tona aspectos relativos à ordem, eficiência e responsabilização (Galícia, 2024). Contudo, especialistas reiteram a necessidade de o modelo militarizado incorporar mecanismos de participação democrática, garantindo espaços de escuta ativa da comunidade escolar e potencializando o desenvolvimento de competências críticas e autônomas nos discentes (Lima, 2019).

Entre os principais estudiosos do tema, destaca-se a análise de Souza (2017), para quem o sucesso do modelo reside na conjugação entre missão institucional consolidada, liderança efetiva e práticas avaliativas rigorosas. Nesse sentido, pesquisas realizadas em instituições como o Colégio Militar de Brasília evidenciam que o estilo de gestão adotado potencializa tanto os resultados acadêmicos quanto o desenvolvimento social e disciplinar dos alunos (Souza, 2019).

Outro aspecto relevante é o impacto das políticas públicas, que, desde os anos 1990, vêm promovendo a expansão do modelo cívico-militar em todo o território nacional. Recentemente, estados como São Paulo intensificaram a implantação dessas escolas, buscando aprimorar seus índices de rendimento escolar e disciplina, mas também enfrentando desafios quanto à efetivação da gestão democrática e à adaptação das comunidades às novas rotinas (Galicia, 2024).

Em síntese, a gestão educativa em instituições militares brasileiras resulta da interação entre liderança motivadora, organização administrativa inspirada na lógica militar, práticas pedagógicas integradoras e políticas públicas de incentivo ao modelo. Os estudos analisados demonstram que essa abordagem favorece o desenvolvimento de cidadãos autônomos, éticos e comprometidos com sua formação integral, ao mesmo tempo que amplia a eficiência e a qualidade dos processos educativos dentro do contexto escolar militarizado (Souza, 2017; Rocha et al., 2025).

A estrutura organizacional dos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão se insere no panorama das escolas militares brasileiras, que são marcadas por rígida hierarquia institucional e procedimentos regimentados. Essa configuração oferece diretrizes claras de comando e gestão, estabelecendo funções e responsabilidades a serem cumpridas tanto pelo corpo dirigente quanto por docentes e discentes. Nos moldes aplicados à rede nacional, destaca-se a influência da Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial do Exército, à qual estão subordinadas as diretrizes normativas e administrativas, conferindo uniformidade aos processos internos e às práticas de gestão (Eliseu, Batista & Bezerra, 2024).

No contexto específico dos Colégios Militares Tiradentes, observa-se que a definição das atribuições e do funcionamento administrativo é orientada, prioritariamente, pelas legislações estaduais e normas regimentais locais. Os dispositivos regimentais preveem, dentre outros aspectos, critérios para ingresso dos estudantes, normas de convivência, procedimentos disciplinares e mecanismos de avaliação acadêmica, além de explicitar a atuação do corpo docente e da equipe de gestão (Cabral, 2018). Ademais, a existência de graduações e símbolos militares, mesmo entre os alunos, é um elemento distintivo que busca consolidar valores como liderança, respeito à autoridade e responsabilidade, estimulando o engajamento estudantil em práticas de comando e cooperação (Fantin, 2024).

Segundo análise comparada das estruturas organizacionais de colégios militares, a imposição

de rotinas e protocolos regimentais impacta substancialmente o ambiente escolar, favorecendo a criação de uma cultura disciplinar e colaborativa. Essa normatização, longe de restringir o desenvolvimento individual, é apontada, por parte da literatura especializada, como produtora de condições favoráveis ao desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos, uma vez que promove ambientes previsíveis e seguros para o processo de ensino-aprendizagem (Silva, 2024).

Segundo Santos (2024) a comunicação interna também constitui um dos pilares desses estabelecimentos, sendo pautada pela clareza e transparência organizacional, elementos indispensáveis na gestão escolar militarizada. Essa dinâmica propicia o alinhamento de objetivos e maior envolvimento da comunidade escolar, aspecto essencial para o sucesso das práticas pedagógicas e administrativas.

De acordo com Sena (2021) a estrutura organizacional e normativa vigente nos Colégios Militares Tiradentes do Maranhão não apenas define a identidade institucional dessas escolas, mas também exerce influência significativa sobre o cotidiano escolar, articulando padrões disciplinares, metas de rendimento acadêmico e princípios de cidadania. Tais elementos corroboram a promoção de uma gestão educativa sólida, eficiente e comprometida com a formação integral dos discentes.

2.2 Estrutura Organizacional e Normativa dos Colégios Militares Tiradentes

Na pesquisa de Rocha et al. (2025) apontar que a estrutura organizacional e normativa dos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) constitui um dos pilares que sustentam a identidade e o funcionamento dessas instituições, conferindo-lhes singularidade no panorama educacional brasileiro. O modelo adotado evidencia a integração com a Diretoria de Ensino da Polícia Militar, estabelecendo uma configuração administrativa orientada por princípios da hierarquia militar, rigor disciplinar e clareza nos processos decisórios (CMTIV, 2024).

Segundo Sena (2023) a gestão dos Colégios Militares Tiradentes está, portanto, fortemente centralizada em oficiais da corporação, sendo os cargos de direção ocupados por oficiais superiores enquanto funções pedagógicas e administrativas são atribuídas a oficiais subalternos. Tal organização pressupõe a delimitação precisa de funções e responsabilidades entre os membros do corpo escolar, tanto para atividades acadêmicas quanto para a manutenção da disciplina e da ordem institucional (Rocha et al., 2025).

No âmbito normativo, o funcionamento dos Colégios Militares Tiradentes é regulamentado por regimentos internos articulados à legislação estadual, como disposto na Lei Estadual n.º 8.509/2006, e nos demais atos normativos que disciplinam as atividades da Polícia Militar e de seus estabelecimentos de ensino (Assembleia Legislativa do Maranhão, 2006). Esses regimentos estabelecem diretrizes para procedimentos administrativos, protocolos disciplinares, critérios de ingresso de alunos, avaliações acadêmicas, normas de convivência e mecanismos de participação dos diversos segmentos da comunidade escolar (Lima & Souza, 2019).

Ademais, os documentos normativos internalizam valores tradicionais da cultura militar, consolidando a hierarquia, o respeito à autoridade, o estímulo à liderança entre os estudantes, bem como o engajamento em práticas cívico-morais. A presença de símbolos, graduações e rotinas militares no cotidiano escolar busca consolidar a disciplina e favorecer a construção de uma identidade coletiva em consonância com os objetivos institucionais. São componentes constituintes desse contexto elementos como cerimônias, protocolos, uso de uniformes e aplicação de sistemas próprios de meritocracia e sanções disciplinares (Silva et al., 2022).

De acordo Medeiros (2021) a fundamentação das atividades escolares com a legislação educacional e militar é fiscalizada pela Diretoria de Ensino da Polícia Militar do Maranhão, que atua como esfera de coordenação administrativa e pedagógica. Tal alinhamento normativo garante que os procedimentos e ações desenvolvidos nessas unidades estejam de acordo com as exigências legais, promovendo a segurança jurídica e a qualidade dos processos educativos (CMTIV, 2024).

O funcionamento administrativo dos Colégios Militares Tiradentes caracteriza-se, ainda, pela existência de diferentes esferas de coordenação (pedagógica, disciplinar e administrativa), ocupadas por profissionais com formação específica e que atuam sob supervisão militar. Essa divisão de responsabilidades proporciona maior eficiência gerencial e reflete uma lógica de funcionamento pautada em controle, disciplina, comunicação transparente e objetivo comum (Santos, 2024).

Além disso, as normas estaduais e os regulamentos internos impactam e fortalecem a cultura organizacional dessas instituições, promovendo um ambiente escolar disciplinado, organizado e centrado na formação integral do aluno. O rigor nos protocolos administrativos, aliado à presença constante de mecanismos avaliativos e de acompanhamento psicopedagógico, contribui para criar condições favoráveis ao bom rendimento

acadêmico e ao desenvolvimento pessoal dos discentes (Fantin, 2024).

Reforça-se, ainda, que a comunicação interna eficiente, pautada pela clareza e transparência, possibilita o alinhamento de metas e o envolvimento responsável da comunidade escolar, consolidando o êxito da gestão escolar militarizada (CMTDF, 2019). Dessa forma, toda a estrutura normativa e organizacional dos Colégios Militares Tiradentes do Maranhão se mostra fundamental para a concretização dos princípios de ordem, disciplina, excelência acadêmica e formação cidadã, tornando-se referência no contexto da educação pública estadual (Rocha & Santos, 2025).

Ao se analisar o protagonismo da gestão educativa nos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão, é possível identificar que a participação efetiva dos diferentes atores da comunidade escolar configura um elemento central para a consolidação de práticas educacionais exitosas. A experiência brasileira revela que nestas instituições a gestão é, em geral, compartilhada entre profissionais civis e militares, o que contribui para uma ambiência institucional pautada na colaboração, disciplina e engajamento coletivo (Silva, 2022).

Tal modelo possibilita que o planejamento pedagógico e organizacional seja desenvolvido de forma participativa, envolvendo docentes, gestores, estudantes e familiares, o que favorece não apenas o desempenho acadêmico, mas também o desenvolvimento de competências socioemocionais. Segundo pesquisas recentes, a integração entre as esferas militar e civil na gestão escolar resulta em processos decisórios mais robustos, capazes de abarcar distintas perspectivas e demandas do contexto social no qual as unidades estão inseridas (Brasil, 2023).

Segundo Rezende et al. (2023) a literatura aponta ainda que a presença de procedimentos regimentados, associada à abertura para participação comunitária, potencializa o engajamento dos alunos, fortalece os vínculos entre escola e família e amplia o compromisso dos docentes e servidores com os processos educativos. Além disso, a socialização dos valores cívico-militares, realizada em diálogo com a comunidade, contribui para a construção de um ambiente escolar estruturado, disciplinado e propício à aprendizagem (Cabral, 2018).

O envolvimento da gestão escolar em projetos de extensão, oficinas, programas de apoio psicopedagógico e eventos abertos à participação das famílias também se destaca como estratégia que fortalece o protagonismo da comunidade escolar. Estudos demonstram que iniciativas dessa natureza favorecem uma relação de confiança mútua, promovendo a corresponsabilização dos diversos

segmentos nos resultados educacionais e no bem-estar dos estudantes (Vieira & Mello, 2019).

Ademais, avaliações de desempenho acadêmico, como os índices do IDEB, têm evidenciado desempenho superior dos colégios militares em comparação a outras redes públicas de ensino, o que pode ser parcialmente explicado pela combinação entre organização rigorosa, valorização profissional, infraestrutura adequada e participação ativa dos atores escolares (Brasil, 2023; Pereira & Merlo, 2024).

Contudo, apesar dos resultados positivos, é importante destacar desafios relacionados à necessidade de garantir práticas democráticas de gestão, escuta ativa e inclusão de múltiplas vozes no cotidiano escolar. Pesquisadores enfatizam que o equilíbrio entre a disciplina inerente ao modelo militarizado e a autonomia dos sujeitos educacionais é condição imprescindível para que o protagonismo comunitário se traduza em processos formativos críticos e emancipadores (Fantin, 2024).

2.3 Protagonismo da Gestão Educativa: Participação e Envolvimento da Comunidade Escolar

O protagonismo da gestão educativa, especialmente no contexto dos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão, assume papel central na mediação dos processos pedagógicos e no fortalecimento do ambiente escolar. A experiência das escolas militarizadas no Brasil aponta para uma configuração na qual a gestão, embora marcada por rotinas e normas disciplinares rígidas, busca cada vez mais contemplar a participação ativa de todos os segmentos da comunidade escolar, reconhecendo a necessidade de articular a excelência acadêmica com práticas de gestão participativa e corresponsável (Santos & Alves, 2022).

Nas escolas cívico-militares, o envolvimento de militares da reserva, policiais e bombeiros na gestão cotidiana visa instituir uma lógica de governança amparada em valores como disciplina, ordem e hierarquia (Brasil, 2023). No entanto, estudos recentes sinalizam que, apesar da rigidez, há um movimento de abertura para práticas colaborativas que favorecem a aproximação entre gestores, professores, estudantes e familiares, elemento fundamental para a promoção de um ambiente mais democrático e inclusivo (Silva et al., 2022).

De acordo com Rocha e Martinez (2025) a gestão participativa nos Colégios Militares Tiradentes, conforme evidenciado em análises educacionais, contempla a articulação entre diferentes atores, incentivando a assunção de

responsabilidades e o engajamento coletivo em iniciativas institucionais. Esse protagonismo manifesta-se por meio da participação dos professores no planejamento escolar, do envolvimento dos estudantes em projetos e iniciativas de liderança e da abertura para canais de comunicação e escuta entre escola e famílias (Silva, 2022).

Todavia, persiste a necessidade de se ampliar a participação democrática, como ressaltado por críticos do modelo militarizado, que destacam desafios quanto ao equilíbrio entre a valorização da autoridade e o estímulo à autonomia dos sujeitos educacionais. É fundamental, nesse aspecto, garantir que as práticas disciplinares não suplantem a participação ativa e o exercício do diálogo entre todos os segmentos, pois a construção de ambientes formativos emancipadores depende da valorização das múltiplas vozes que compõem o cotidiano escolar (Dos Santos & Andrade, 2022).

O Ministério da Educação (MEC) e demais organismos governamentais vêm apontando, em documentos recentes, a importância da mediação feita pela gestão escolar na promoção de valores cívicos e da convivência harmônica, simultaneamente ao incentivo à participação comunitária. Essa articulação busca não apenas melhorar índices de desempenho acadêmico, mas sobretudo criar espaços de protagonismo nos quais estudantes, professores e familiares possam atuar de maneira corresponsável no êxito dos projetos educativos (Brasil, 2023).

Cumprido ressaltar que, embora o modelo cívico-militar priorize historicamente a disciplina e o controle, há registros de experiências inovadoras nessas instituições que ampliam as possibilidades de engajamento e corresponsabilidade, como o fortalecimento de grêmios estudantis, conselhos escolares e projetos de intervenção social liderados pela própria comunidade escolar (Santos & Icó, 2023).

Por outro lado, de acordo com Silva (2022) a literatura acadêmica enfatiza que o verdadeiro potencial emancipatório da escola militarizada reside na capacidade de conciliar rigor disciplinar com práticas dialógicas e inclusivas, de modo a elevar o padrão de excelência formativa sem restringir o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico e da participação democrática dos sujeitos da escola.

Desse modo, o protagonismo da gestão educativa nos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão deve ser compreendido como um processo em constante construção, capaz de articular disciplina, ordem e valores cívicos à participação ativa da comunidade escolar. Cabe,

portanto, à gestão favorecer espaços multiprofissionais de escuta, incentivar iniciativas de protagonismo estudantil e potencializar a colaboração entre professores, gestores e famílias, em consonância com as demandas contemporâneas de uma educação mais inovadora, democrática e transformadora.

3 MARCO METODOLÓGICO

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados para a investigação do papel da gestão educativa nos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) e suas contribuições para o processo educacional institucional. Para alcançar esse objetivo, optou-se pela abordagem qualitativa, com ênfase no estudo de caso, uma vez que tal estratégia se revela adequada para o exame aprofundado de fenômenos complexos e contextualizados – como a dinâmica organizacional e pedagógica de escolas militarizadas (Oliveira, 2007).

A pesquisa qualitativa possibilita examinar de modo detalhado as percepções, experiências e práticas dos diversos atores escolares, favorecendo uma compreensão holística e interpretativa do cotidiano escolar, das rotinas institucionais, das dinâmicas de liderança, organização e participação. Além disso, o estudo de caso proporciona o aprofundamento na análise de contextos e limitações próprias dos Colégios Militares Tiradentes, destacando suas especificidades gerenciais e pedagógicas (Ribeiro et al., 2021).

A coleta de dados foi realizada por meio de triangulação metodológica, envolvendo: análise documental de regimentos internos, planos pedagógicos, relatórios administrativos e outros documentos institucionais; aplicação de entrevistas semiestruturadas junto a gestores escolares, docentes e representantes da comunidade escolar; e aplicação de questionários estruturados a discentes. Tal estratégia combinada amplia o nível de fidedignidade dos resultados, permitindo explorar tanto aspectos objetivos, quanto percepções e experiências subjetivas acerca dos processos de gestão educativa (Silva et al., 2022).

A análise dos dados seguiu a metodologia da análise temática, orientada pela identificação, categorização e interpretação de padrões discursivos e temáticos emergentes nos depoimentos e documentos institucionais. Esse método possibilitou descrever e interpretar as práticas de gestão, o engajamento dos atores escolares e os impactos das estratégias adotadas na vivência educacional dos Colégios Militares Tiradentes (Dos Santos & Andrade, 2022; Ribeiro et al., 2021).

No que se refere às questões éticas, todos os participantes da pesquisa foram informados quanto aos objetivos do estudo, garantidos quanto ao sigilo de suas identidades e à confidencialidade dos dados coletados, em consonância com as orientações dos comitês de ética em pesquisa e as normativas específicas do ambiente militar (Silva et al., 2022).

Reconhece-se, ademais, desafios metodológicos próprios do contexto militarizado, destacando-se possíveis barreiras de acesso a informações e eventuais restrições quanto à liberdade de expressão dos sujeitos em função da hierarquia e rigidez organizacional. Para mitigar tais limitações, a pesquisa adotou postura ética e respeitosa, privilegiando a escuta ativa, o tratamento crítico dos relatos e o uso de recursos que favorecessem a sinceridade e o conforto dos participantes durante o processo investigativo (Eliseu & Bezerra, 2024; Ribeiro et al., 2021).

A combinação entre métodos qualitativos, análise documental e questionários, orientados pela análise temática e norteados por parâmetros éticos rigorosos, permitiu apreender as singularidades do modelo de gestão dos Colégios Militares Tiradentes, possibilitando compreender suas potencialidades e desafios sob múltiplas perspectivas acadêmicas e institucionais (Minayo, Deslandes & Gomes, 2007).

Por fim, destaca-se o desafio inerente à pesquisa em ambientes militares, sobretudo no que tange à superação de barreiras de acesso a informações e à necessidade de elaboração de estratégias apropriadas para estimular a franqueza dos relatos, considerando-se aspectos da hierarquia e da cultura institucional. Dessa forma, a adoção de abordagem interdisciplinar, que combine elementos das ciências administrativas, sociológicas e pedagógicas, mostra-se fundamental para interpretar criticamente a realidade e propor recomendações para o aprimoramento da gestão educativa nos Colégios Militares Tiradentes (Ribeiro et al., 2021; Nogueira, 2017).

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Análise das Práticas de Gestão e seus Impactos no Processo Pedagógico

A análise das práticas de gestão nos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão revela um conjunto de estratégias que se destacam pela centralidade na disciplina, pelo rigor metodológico e pela busca constante da excelência acadêmica. A gestão nessas instituições adota uma abordagem diferenciada, integrando aspectos administrativos e pedagógicos com o objetivo de formar cidadãos conscientes, responsáveis e aptos para atuar criticamente na sociedade (Cunha & Lopes, 2022).

Dentre as principais práticas adotadas, destaca-se o desenvolvimento de um currículo que valoriza não apenas o conteúdo acadêmico, mas também a promoção de valores éticos, de cidadania e do respeito mútuo. Os gestores, em consonância com as diretrizes institucionais, fomentam a presença de uma rotina disciplinar estruturada, baseada na hierarquia e na corresponsabilidade, o que propicia um ambiente escolar mais seguro e previsível para o processo educativo (Rezende et al., 2023).

Outro aspecto fundamental refere-se à gestão participativa, ainda que sob a égide de uma rígida organização militar. Segundo Cunha & Lopes (2022) na consecução dos objetivos educacionais, a abertura de canais de comunicação e a valorização do envolvimento da comunidade escolar demonstram-se como estratégias efetivas para a integração dos diferentes segmentos como docentes, discentes, familiares, monitores e gestores. O diálogo constante reflete-se não apenas na corresponsabilização pelos resultados institucionais, mas também no fortalecimento do sentimento de pertencimento e engajamento.

A adoção de práticas avaliativas rigorosas, aliada ao acompanhamento frequente dos indicadores de desempenho escolar, constitui outra marca da gestão nas unidades Tiradentes. Relatórios institucionais evidenciam a importância do planejamento estratégico, do monitoramento do rendimento acadêmico e da implementação de intervenções pedagógicas orientadas por resultados (Sena, 2021; Colégio Militar Tiradentes, 2024). Esse acompanhamento contínuo permite a identificação precoce de dificuldades e o desenvolvimento de ações corretivas, promovendo a redução das taxas de evasão e a elevação dos índices de aprovação e satisfação.

No campo do clima organizacional, a conjugação entre disciplina e promoção do bem-estar relacional tem se mostrado estratégica, proporcionando um ambiente motivador, voltado para o desenvolvimento integral dos estudantes. A liderança inspiradora de gestores, pautada na escuta ativa e na participação, amplia a motivação docente e discente, minimizando conflitos disciplinares e fortalecendo laços de confiança (Fantin, 2024).

Segundo Rocha e Santos (2017) o impacto dessas práticas no processo pedagógico é refletido, sobretudo, em resultados acadêmicos superiores quando comparados à média das redes públicas estaduais, como apontam indicadores oficiais e estudos acadêmicos recentes. Tais resultados estão associados à combinação entre planejamento pedagógico, investimento em infraestrutura e ênfase

em valores coletivos, demonstrando a eficácia do modelo militarizado de gestão educacional.

Importante ressaltar que, mesmo diante das restrições inerentes ao modelo disciplinar, há esforços no sentido de adequar as práticas às necessidades regionais e culturais do Maranhão, promovendo flexibilidade e adaptabilidade na ação pedagógica (Sena & Klaus, 2023). A avaliação constante das estratégias permite à gestão escolar aprimorar suas práticas, potencializando o desenvolvimento integral dos estudantes e contribuindo, assim, para a melhor inserção social e acadêmica dos egressos.

Outrossim, as práticas de gestão adotadas nos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão evidenciam a importância do equilíbrio entre disciplina, acompanhamento contínuo de resultados e participação comunitária para a promoção de um processo pedagógico eficiente. A experiência dessas instituições contribui significativamente para o debate sobre modelos de gestão escolar capazes de responder afirmativamente às demandas da sociedade contemporânea, reafirmando o compromisso ético e social com a formação cidadã dos estudantes.

No que tange às contribuições diretas da gestão educativa para o processo educacional dos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão, observa-se que a adoção de um modelo disciplinar estruturado tem favorecido a criação de ambientes escolares seguros, organizados e propícios à aprendizagem (Souza, 2019). A literatura contemporânea reforça que a implementação de rotinas claras, a definição objetiva de comportamentos esperados, a utilização de uniformes e o estabelecimento de horários rigorosos ajudam não somente na formação de hábitos, mas também promovem o respeito às normas institucionais, viabilizando a construção de uma cultura escolar positiva (Galicia, 2024).

Nesse contexto, é relevante destacar que estudos recentes indicam a potencial redução de casos de violência e de indisciplina nas escolas militarizadas, o que proporciona um ambiente mais favorável ao desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem. Essa estabilidade institucional contribui não apenas para o rendimento acadêmico, mas também para o desenvolvimento de competências socioemocionais tais como autocontrole, resiliência e senso de responsabilidade coletiva, frequentemente apontados como diferenciais na formação de egressos dessas instituições (Souza, 2017; Galicia, 2024).

No entanto, a centralização de decisões e a verticalização das relações hierárquicas são aspectos apontados na literatura como potenciais fatores de

limitação à gestão democrática. Apesar do ambiente organizado e do controle eficaz das dinâmicas escolares, a gestão educativa militarizada pode restringir a participação ativa e o protagonismo da comunidade escolar nos processos decisórios, especialmente no que concerne à autonomia pedagógica e ao incentivo à criatividade docente (Lima, Netto & Souza, 2019).

Essa dicotomia entre ordem e participação revela um dos principais desafios do modelo: equilibrar o rigor disciplinar com abordagens pedagógicas mais inovadoras e críticas, que valorizem o pluralismo, a liberdade de expressão e a formação cidadã autônoma. Críticas recentes destacam que o excesso de controle pode gerar certo esvaziamento do debate pedagógico e enfraquecer as possibilidades de construção coletiva do conhecimento, elementos fundamentais para uma educação emancipadora (Silva et al., 2022; Galicia, 2024).

Ainda assim, não se pode desconsiderar que a presença de uma gestão educativa fortemente articulada à cultura da disciplina e do respeito às normas tem proporcionado índices de desempenho escolar superiores em relação à média das redes públicas convencionais (Lima, Netto & Souza, 2019). O desafio contemporâneo consiste, portanto, em aprofundar o diálogo entre a tradição disciplinar e as demandas por gestão democrática, promovendo uma convivência onde a formação cidadã crítica e pluralista possa coexistir com os benefícios da segurança institucional.

4.1 Contribuições da Gestão Educativa para o Processo Educacional dos Colégios Militares Tiradentes

A gestão educativa dos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão consagra-se como elemento central no êxito de sua proposta pedagógica, impulsionando transformações significativas no processo educacional de seus discentes. Em consonância com o modelo nacional de escolas militares, a gestão dessas instituições enquadra-se em referenciais de liderança estratégica, disciplina, formação cívica e ética, que transcendem o ensino acadêmico tradicional. Tais características viabilizam não somente o aprimoramento dos indicadores de desempenho escolar, mas, sobretudo, promovem uma formação integral alicerçada em valores morais, responsabilidade e cidadania (Sena, 2021).

A principal contribuição observada da gestão educativa está na criação de um ambiente escolar organizado, seguro e pautado pelo respeito mútuo. O estabelecimento de rotinas, a clareza dos regimentos e a delimitação de condutas esperadas

propiciam aos estudantes um contexto estável e previsível, essenciais para o desenvolvimento de competências cognitivas, socioemocionais e ético-morais (Brasil, 2023). Essa estrutura disciplinar reduz casos de indisciplina, contribui para a diminuição da violência escolar e melhora o clima organizacional, tornando-o mais favorável à concentração dos atores escolares em sua missão educativa (Rocha et al., 2025).

Do ponto de vista pedagógico, a gestão educativa dos Colégios Militares Tiradentes investe na integração entre práticas acadêmicas de excelência e formação cidadã, articulando o currículo formal a projetos de incentivo à liderança, participação comunitária e desenvolvimento de competências socioemocionais (Fantin, 2024). Relatórios institucionais e literatura recente destacam que, nessas instituições, os índices de desempenho acadêmico frequentemente superam os das redes públicas tradicionais, o que se associa diretamente ao rigor metodológico na gestão, à valorização da meritocracia e ao acompanhamento individualizado do processo de aprendizagem (Fonseca, et al. 2019).

Adicionalmente, a gestão nos Colégios Militares Tiradentes tem conseguido mobilizar diferentes segmentos da comunidade escolar – docentes, discentes, familiares, monitores e gestores – em torno de objetivos coletivos. A promoção de reuniões sistemáticas, a implementação de canais de escuta e as intervenções pedagógicas colaborativas ampliam a corresponsabilidade pelos resultados institucionais, fortalecendo a cultura do pertencimento e da corresponsabilidade (Cunha & Lopes, 2022).

Outro aspecto relevante proporcionado pela gestão educativa reside na formação de jovens cidadãos preparados para a vida em sociedade. De acordo com Santos e Icó (2023) ao valorizar atitudes éticas, respeito à autoridade, disciplina e espírito de coletividade, os Colégios Militares Tiradentes ampliam as perspectivas de desenvolvimento pessoal e social de seus estudantes, contribuindo para a construção de sujeitos críticos e participativos.

Cabe destacar que as contribuições da gestão educativa militarizada não se restringem ao ambiente escolar imediato. Estudos de âmbito nacional revelam a capacidade desses colégios em servir de referência para a reflexão sobre modelos de gestão inovadores e eficientes para a escola pública, especialmente pela adoção de práticas de liderança inspiradora, planejamento estratégico, acompanhamento de resultados e valorização da coletividade (Sena & Klaus, 2023).

No que concerne aos desafios e perspectivas para a gestão educativa em contextos

militares, como os Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão, observa-se um movimento de tensionamento entre tradição e inovação, especialmente no tocante à democratização dos processos decisórios, promoção da inclusão e adoção de práticas pedagógicas inovadoras. O desafio fundamental reside em adequar o modelo disciplinar militarizado às exigências contemporâneas de uma educação plural, equitativa e orientada para o desenvolvimento integral dos sujeitos.

A democratização desponta como uma das principais demandas para a gestão dessas instituições. Apesar do avanço em iniciativas que incentivam a participação de pais, alunos e professores, há ainda limitações estruturais relacionadas à centralização das decisões e à verticalização das relações hierárquicas. Especialistas recomendam o fortalecimento de conselhos escolares e fóruns de escuta, promovendo maior protagonismo da comunidade escolar e valorizando a diversidade de opiniões (Silva, 2022).

No campo da inclusão, persiste o desafio de assegurar o acesso equitativo a estudantes de diferentes perfis socioeconômicos e culturais, bem como de expandir políticas de atendimento a alunos com necessidades educacionais específicas. Para tanto, torna-se imprescindível aprimorar recursos de acessibilidade, adaptar currículos e fortalecer políticas de permanência, com vistas à constituição de ambientes verdadeiramente inclusivos e promotores de justiça social (Medeiros, 2021).

Outro ponto relevante são as possibilidades de inovação pedagógica diante de rígidos protocolos regimentais. Embora os colégios militares tenham obtido resultados expressivos em avaliações acadêmicas, estudiosos sugerem o incremento de metodologias ativas, uso de tecnologias educacionais e flexibilidade curricular que dialoguem com demandas do século XXI, como o desenvolvimento do pensamento crítico, habilidades socioemocionais e protagonismo estudantil. Experiências internacionais têm apontado para modelos híbridos de gestão, capazes de combinar a tradição disciplinar com práticas educativas inovadoras e contextualizadas (Santos, 2024).

No panorama nacional, o fortalecimento da infraestrutura e a qualificação dos profissionais da educação militarizada são perspectivas essenciais para a sustentabilidade do modelo e para sua adaptação frente ao avanço das demandas sociais. Investimentos em formação continuada, em especial na área de práticas inovadoras de ensino e inclusão, tendem a impactar positivamente a qualidade dos processos formativos (Sena, 2021).

No horizonte das perspectivas de longo prazo, acredita-se que o êxito dos Colégios Militares Tiradentes estará atrelado à capacidade de conciliar disciplina e inovação, mantendo altos índices de desempenho acadêmico ao mesmo tempo em que promovem equidade, participação democrática e respeito à diversidade. Conforme ressalta Sena e klaus (2023) tal desafio demanda uma reconfiguração dos paradigmas tradicionais, abrindo espaço para práticas emancipatórias e inclusivas, com impacto potencial sobre toda a rede pública de ensino no Maranhão e inspiração para outras experiências nacionais.

4.2 Desafios e Perspectivas para a Gestão Educativa em Contextos Militares

A gestão educativa nos contextos militares, como os Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão, encontra-se diante de desafios e oportunidades que refletem as tensões entre a manutenção da tradição disciplinar e a necessidade de inovação frente às exigências da educação contemporânea. As discussões acadêmicas recentes apontam que a sustentabilidade e os avanços desse modelo dependem da capacidade de compatibilizar disciplina, rigidez organizacional e práticas democratizadoras, bem como de responder a demandas sociais emergentes, especialmente relacionadas à inclusão, inovação pedagógica, formação de professores e impacto das transformações culturais (Sena & klaus, 2023).

As escolas militares tem modelo tradicional fundamentada em estruturas hierárquicas verticalizadas, o que pode restringir a participação ativa de estudantes, familiares e docentes nos processos decisórios. Tais limitações contrapõem-se ao princípio da gestão democrática preconizada pela legislação educacional brasileira, segundo a qual o protagonismo dos diferentes segmentos da comunidade escolar é fundamental para a qualidade educativa (Fonseca, 2019). A superação dessa dicotomia requer a implementação de mecanismos consultivos e espaços de escuta qualificada, como conselhos escolares, fóruns deliberativos e canais permanentes de diálogo, sem que se perca o *ethos* organizacional militar.

Outro desafio relevante refere-se à promoção da inclusão e da equidade. Pesquisas demonstram que as escolas militares podem, por vezes, adotar processos seletivos que contribuem para a perpetuação de desigualdades sociais e educacionais, privilegiando discentes provenientes de determinados estratos socioeconômicos e, inadvertidamente, marginalizando alunos que enfrentam maiores dificuldades adaptativas (Vieira & Mello, 2019). Diante disso, torna-se imperativo

rever critérios de ingresso, ampliar políticas de assistência estudantil e fortalecer iniciativas voltadas ao atendimento de estudantes com necessidades educacionais específicas, garantindo ambientes verdadeiramente inclusivos.

No campo da inovação pedagógica, destaca-se a necessidade de adaptação curricular frente às demandas do século XXI. A predominância de métodos tradicionais, caracterizados pela ênfase na disciplina e na transmissão direta dos conteúdos, passa a ser constantemente desafiada pela emergência de práticas baseadas em metodologias ativas, tecnologias educacionais e flexibilização curricular. Lideranças escolares são instadas a promover processos formativos que dialoguem com o desenvolvimento do pensamento crítico, habilidades digitais e competências socioemocionais, sem abandonar a valorização de valores cívico-militares, tidos como fundamentais na construção da cidadania (Rezende et al., 2023).

A formação continuada de professores aparece como elemento estratégico para enfrentar desafios de ordem metodológica e relacional. Docentes atuantes em escolas militarizadas precisam estar aptos a conciliar exigências regimentais, como padronização de condutas e gestão disciplinar, com a autonomia criativa e a mediação de conflitos, próprios dos contextos escolares contemporâneos. Investimentos em programas de capacitação, especialmente em psicologia educacional e práticas inclusivas, são recomendados por diversos estudos para aprimorar o papel docente na promoção de ambientes educacionais mais integradores e inovadores (Sá & Silveira, 2020).

No que se refere à sustentabilidade do modelo cívico-militar, enfatiza-se a dependência de recursos públicos e as constantes oscilações nas políticas educacionais, que podem ameaçar a estabilidade dessas instituições. A literatura sugere o fortalecimento de parcerias interinstitucionais, a diversificação das fontes de financiamento e a transparência na gestão dos recursos como alternativas para garantir a perenidade e a qualidade do modelo (Rezende et al., 2023). Além disso, recomenda-se a avaliação sistemática dos resultados, a partir de indicadores acadêmicos, sociais e de satisfação da comunidade, como subsídio para adaptações e tomadas de decisão sustentáveis.

Assim, os impactos das transformações sociais, como o aprofundamento da diversidade étnica e de gênero, o aumento da violência escolar e a pressão por uma formação globalizada, desafiam a gestão educativa militarizada a superar soluções imediatistas e a adotar processos de adaptação cultural e curricular que promovam a convivência respeitosa e o reconhecimento das múltiplas

identidades presentes na comunidade escolar (Vieira & Mello, 2019).

As perspectivas à gestão educativa em contextos militares apontam para a necessidade de um equilíbrio dinâmico entre identidade militar e função social da escola. É possível identificar tendências de hibridização de práticas, associando valores e rotinas militares ao protagonismo, à inovação e à participação regulada dos estudantes na vida escolar. Tal caminho promete potencializar o desenvolvimento de cidadãos éticos, autônomos e preparados para responder afirmativamente aos desafios da contemporaneidade, reiterando a relevância da educação militarizada enquanto alternativa válida e adaptável no cenário educacional brasileiro.

Diante do exposto, torna-se evidente que o futuro da gestão educativa nos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão dependerá da capacidade dessas instituições em conciliar tradição e inovação. O aprimoramento do modelo exige, além da manutenção dos pilares disciplinares e hierárquicos, a incorporação progressiva de práticas pedagógicas mais flexíveis, participativas e voltadas para a inclusão e o desenvolvimento integral dos estudantes. A literatura recente alerta para a necessidade de fortalecer a formação continuada de professores e gestores, renovar metodologias e garantir a participação ativa dos diferentes segmentos da comunidade escolar, buscando um ambiente equilibrado entre o rigor organizacional e o diálogo democrático (Souza, 2017; Sá & Silveira, 2020).

Adicionalmente, destaca-se o desafio de aprimorar mecanismos de escuta e corresponsabilidade, articulando conselhos escolares, fóruns consultivos e iniciativas de participação estudantil. Essas estratégias são consideradas fundamentais para viabilizar uma gestão mais aberta, sensível às diversidades sociais, culturais e regionais próprias da realidade maranhense, em alinhamento com tendências nacionais e internacionais da educação básica (Vieira & Mello, 2019).

No tocante à inclusão, a ampliação no acesso e à permanência de diferentes perfis estudantis nos Colégios Militares Tiradentes será determinante para a sustentabilidade do modelo, exigindo políticas de apoio e adaptação curricular que superem eventuais barreiras à diversidade. O uso de metodologias ativas, aliadas à adoção de tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, tem o potencial de transformar a experiência escolar, tornando-a mais significativa e promotora da equidade (Rezende et al., 2023).

Por fim, considera-se que a perenização da alta qualidade dos processos educativos dependerá do alinhamento entre missão institucional, planejamento estratégico e avaliação constante dos resultados, em diálogo com as expectativas da sociedade e com os avanços das políticas públicas para a educação. Assim, a trajetória dos Colégios Militares Tiradentes servirá não apenas como referência de gestão disciplinar e desempenho acadêmico, mas, também, como laboratório de inovação educacional, democrático e inclusivo para as redes públicas do Maranhão e do Brasil (Sá & Silveira, 2020; Rezende et al., 2023).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, ficou evidenciado na pesquisa que a gestão educativa nos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) revela um modelo institucional robusto, fundamentado na disciplina, hierarquia e clareza procedimental, que contribui decisivamente para a construção de ambientes escolares organizados e seguros. O êxito alcançado por estas instituições, evidenciado pelos indicadores quantitativos de desempenho acadêmico, baixos índices de evasão escolar e melhora do clima institucional, respalda a centralidade da gestão educativa como vetor transformador do processo educacional.

Neste contexto, destaca-se que a militarização do ambiente escolar se traduziu, tanto no Maranhão quanto no cenário nacional, em mecanismos efetivos de controle comportamental e redução de conflitos internos, conforme demonstram estudos realizados em diferentes estados (Sena & Klaus, 2023). Por meio da delimitação rigorosa de normas, protocolos e atribuições institucionais, a gestão dos Colégios Militares Tiradentes tem promovido o desenvolvimento de competências essenciais à formação acadêmica e cidadã, tais como o respeito às normas, a responsabilidade coletiva e o autocontrole.

Entretanto, a consolidação desse modelo não está isenta de críticas e desafios encontrados pela literatura recente. Apesar dos avanços, há ressalvas quanto à limitação do espaço para o exercício do pensamento crítico, para a autonomia docente e estudantil, e para a promoção de práticas pedagógicas mais participativas e inovadoras (Fonseca, 2019). O enfoque na obediência e no cumprimento de ordens, inerentes à cultura militar, pode restringir iniciativas emancipatórias e o desenvolvimento de competências relacionadas à criatividade, à resolução de conflitos pelo diálogo e à construção coletiva do conhecimento.

Os desafios contemporâneos da gestão educativa militarizada também envolvem questões

estruturais e sociais, tais como a necessidade de maior equidade nos processos seletivos, o enfrentamento de disparidades de recursos com a rede regular e a evitação da naturalização de práticas disciplinares coercitivas (Santos & Alves, 2022). Ademais, observa-se que a padronização de práticas pedagógicas pode criar ambientes menos democráticos e limitadores da inclusão e do pluralismo, exigindo o aperfeiçoamento contínuo das estratégias de gestão.

Com base nos resultados apresentados, recomenda-se que a gestão dos Colégios Militares Tiradentes amplie esforços em direção à promoção do protagonismo estudantil, da participação comunitária e da adoção de metodologias ativas e inovadoras. Isso inclui a incorporação de mecanismos efetivos de escuta e mediação de conflitos, investimentos em formação continuada de professores e gestores, bem como a garantia de espaços de diálogo democrático entre os diferentes segmentos da comunidade escolar (Sena, 2021).

Apesar dos limites impostos pelo modelo militarizado, a experiência dos Colégios Militares Tiradentes evidencia a potencialidade de uma gestão educativa que alia disciplina, planejamento estratégico e corresponsabilização, sem prescindir da revisão constante dos seus paradigmas frente às exigências de uma educação plural e democrática. A sustentabilidade do êxito institucional demandará, portanto, o equilíbrio entre a manutenção dos valores organizacionais e a abertura para práticas cada vez mais inclusivas, flexíveis e contextualizadas (Santos, 2024).

Em síntese, o impacto da gestão educativa dos Colégios Militares Tiradentes da PMMA demonstra que modelos híbridos, que conciliem tradição disciplinar e inovação pedagógica, podem contribuir de maneira significativa para a melhoria dos processos educativos no âmbito da escola pública brasileira. O caminho para o futuro, conforme sugerem os estudos contemporâneos sobre escolarização militarizada, contempla a combinação entre eficiência administrativa, segurança institucional e práticas pedagógicas participativas, reafirmando o compromisso ético com a formação de cidadãos autônomos, críticos e socialmente responsáveis.

Nesse contexto de avanços e desafios, as perspectivas futuras para a gestão educativa militarizada requerem um olhar atento e crítico para temas emergentes, tais como a adaptação curricular, a integração de tecnologias digitais e a qualificação docente, buscando garantir sintonia entre os pilares da tradição disciplinar e as demandas de uma educação democrática e inovadora. Estudos recentes destacam que, embora o modelo militarizado

frequentemente promova ambientes organizados e seguros, a conciliação entre disciplina e liberdade pedagógica permanece como um dos principais pontos de tensão à medida que novas exigências sociais e tecnológicas se impõem ao ambiente escolar.

A adoção efetiva de tecnologias educacionais nos colégios militares tende a ocorrer sob protocolos rígidos, privilegiando eficiência e padronização. No entanto, para que a gestão educativa responda aos desafios do século XXI, é imprescindível investir na formação de professores para o uso criativo e crítico dessas ferramentas, promovendo o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de competências multilaterais. Pesquisadores argumentam que esse movimento depende do reposicionamento institucional, abertura a metodologias ativas e integração das vozes da comunidade escolar nos processos decisórios, sob risco de perpetuar práticas autoritárias e limitadoras do potencial inovador da escola.

Outro ponto que se impõe à gestão educativa militarizada refere-se à necessidade de adaptação curricular para além das competências tradicionais, incorporando dimensões socioemocionais, pensamento crítico e respeito à diversidade social e cultural dos estudantes. O desafio é construir propostas pedagógicas que dialoguem com a pluralidade, sem deixar de valorizar aspectos positivos presentes no *ethos* militar, como o senso de responsabilidade e a ética coletiva (Sena, 2021).

Além disso, a consolidação da gestão democrática encontra limites em ambientes altamente hierarquizados. O fortalecimento dos conselhos escolares, o estímulo a espaços consultivos abertos, e o respeito aos direitos educacionais dos profissionais da educação são enfatizados como caminhos para aprimorar o modelo, tornando-o mais permeável à participação e à inovação.

Concluimos que as contribuições da gestão educativa nos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão podem ser elencadas em três eixos principais: (i) ordenamento institucional que viabiliza um ambiente escolar seguro, organizado e estimulante; (ii) elevação do desempenho acadêmico sustentada por práticas pedagógicas rigorosas e acompanhamento contínuo; (iii) promoção de valores cívico-morais e fortalecimento da cidadania efetiva, preparando os estudantes para a inserção autônoma e ética na sociedade contemporânea. Tais elementos reiteram a centralidade da gestão educativa na consolidação do projeto pedagógico dessas escolas e sua relevância

para o debate acerca das alternativas de qualificação da educação pública brasileira.

Por fim, o equilíbrio entre tradição e modernidade permanece como elemento-chave para a trajetória futura dos Colégios Militares Tiradentes e de demais escolas militarizadas no Brasil. O sucesso do modelo estará atrelado à sua capacidade de abertura ao diálogo, de revisão institucional contínua e de promoção de práticas pedagógicas sintonizadas tanto com as necessidades da sociedade quanto com a formação ética e cidadã dos estudantes.

REFERÊNCIAS

- Assembleia Legislativa do Maranhão - ALEMA. (2006). *Lei n.º 8.509/2006 – Institui o Colégio Militar Tiradentes*. Recuperado de: http://sapl.al.ma.leg.br/sapl/sapl_documentos/materia/10691_texto_integral.
- Brasil, Ministério da Educação - MEC. (2022). *Manual das Escolas Cívico-Militares: Projeto Pedagógico e Gestão Escolar*. Recuperado de: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/85211-manual-das-escolas-civico-militares-prioriza-a-formacao-integral-dos-estudantes-o-projeto-pedagogico-e-a-gestao-escolar>
- Brasil, Ministério da Educação - MEC. (2023). *Escolas cívico-militares: modelo, desafios e potencialidades*. Recuperado de: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/51651-escolas-civico-militares>
- Brasil, Ministério da Defesa - MD. (2023). *Instituições de Ensino Militar*. Recuperado de: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/ensino-e-pesquisa/copy_of_instituicoes-de-ensino-militar
- Cabral, J. F. R. (2018). *A militarização da escola: um debate a ser enfrentado*. 144 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Taubaté, Taubaté-SP.
- Cunha, V. P., Lopes, A. C. (2022). *Militarização da Gestão das Escolas Públicas: a exclusão da atividade política democrática*, 11(1). DOI: <https://doi.org/10.1590/ES.258252>
- Colégio Militar Tiradentes do Distrito Federal – CMTDF. (2019). *Relatório de Gestão*. Recuperado de: <https://www.colegiomilitartiradentes.com.br/index.php/publicacoes/category/22-relatorios-de-gestao>
- Colégio Militar Tiradentes IV – CMTIV. (2024). *Histórico e Dados Institucionais*. Recuperado de: <https://www.cmtiv.g12.br>

- Colégio Militar Tiradentes V - CMTV. (2024). *Registros de aprovações em universidades dos alunos dos Colégios Militares Tiradentes V*. Recuperado de: <https://www.colegiomilitar.timon.com.br>
- Dos Santos T. do S. S., Andrade, A. C. (2022). *O Cenário da gestão escolar compartilhada/ Cívico-Militar como política de expansão da militarização das escolas públicas no Brasil*. Currículo sem Fronteiras, v. 22, e2159. ISSN 1645-1384. www.curriculosemfronteiras.org. DOI: <http://dx.doi.org/10.35786/1645-1384.v22.2159>
- Eliseu, R., Batista, M. B., & Bezerra, M. de A. (2024). *Implementação da Escola Cívico-Militar a partir do Olhar dos Fluxos Múltiplos*. Revista Gestão & Políticas Públicas, 14(1), 42-59. <https://doi.org/10.11606/issn.2237-1095.rgpp.2024.226148>
- Fantin, R. G. (2024). *Análise comparada das estruturas organizacionais de coordenação dos colégios das polícias militares do Brasil e a rede de colégios da Polícia Militar do Paraná*. REVISTA FT. Volume 28 - Edição 134/MAI 2024. DOI: 10.5281/zenodo.11371704. Recuperado de: <https://revistaft.com.br/analise-comparada-das-estruturas-organizacionais-de-coordenacao-dos-colegios-das-policias-militares-do-brasil-e-a-rede-de-colegios-da-policia-militar-do-parana-cpmpr/>
- Fonseca, M. O. et al. (2019). *Gestão democrática e militarização: desafios na condução de escolas públicas brasileiras*. Recuperado de: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2447-41932019000300828
- Nogueira, J. G. (2014). *Educação militar: Uma leitura da educação no sistema dos Colégios Militares do Brasil (SCMB)*. Recuperado de: <https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2266>
- Pereira, A. S., Merlo, J. N. C. (2024). *Perspectivas – um estudo no colégio Caldas Marques, em Penalva/MA*, 28(134). DOI: 10.5281/zenodo.11410157. Recuperado <https://revistaft.com.br/category/educacao-area/page/41/>
- Rezende, A. M. X. et al. (2023). *Desafios contemporâneos da gestão educacional militar: entre políticas públicas e práticas inovadoras*. Recuperado de: <https://revistas.usp.br/rgpp/article/view/226148>
- Ribeiro, K. S. et al., (2021) *Metodologias de pesquisa em escolas cívico-militares: desafios e possibilidades*. Recuperado de: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2021/TRABALHO_EV150_MDI_SA121_ID7856_30092021223627.pdf
- Rocha, J. do S. S., & Santos, E. R. de S. (2025). *Os impactos da gestão educacional nos Colégios Militares Tiradentes da Polícia Militar do Maranhão*. Revista FT, v29(142), p. 27–28. <https://doi.org/10.69849/revistaft/th102501150927>
- Rocha, J. do S. S., & Martinez, M. S. (2025). *Concepção de Organização e Gestão Educacional em estabelecimento de ensino Militar*. ARACÊ, v7(3), p. 12587-12601. DOI: <https://doi.org/10.69849/revistaft/th102501150927>
- Rocha, J. do S. S., & Santos, E. R. de S. (2025). *Gestão Educativa: Consequências da gestão democrática e participativa no contexto do Colégios Militar Tiradentes V da Polícia Militar do Maranhão*. Revista O Universo Observável, v2(4), p. 1–12. DOI: 10.5281/zenodo.15092211. Recuperado de: www.ouniversoobservavel.com.br
- Sá, F. N., & Silveira, H. R. (2020). *Formação docente, gestão disciplinar e inovação em escolas cívico-militares*. Recuperado de: <https://pdfs.semanticscholar.org/832e/c4c5eaf641906bade9800e4ff9f791bb8f8e.pdf>
- Santos, L. E. M. (2024). *A gestão escolar no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais*. (Dissertação de Mestrado) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 134f. Repositório Digital da Biblioteca da UFMG. Recuperado de URI: <http://hdl.handle.net/1843/77958>
- Santos, E. J. F., & Alves, M. F. (2022). *Militarização da educação pública no Brasil em 2019: análise do cenário nacional*. Cadernos de Pesquisa, 52.
- Santos, R. C., Icó, A. C. (2023). *A Gestão Escolar das Escolas Cívico-Militares: Controvérsias e Possibilidades de Contribuições ao ensino público*. REVISTA MAIS EDUCAÇÃO. v6(6), p. 382. DOI: <https://doi.org/10.51778/2595-9611.v6i6>
- Sena, H. C. de O., & Klaus, V. (2023). *Vulnerabilidade social e performatividade: motivações da escolha das escolas*

- militarizadas no Maranhão. Linhas Críticas, 29, e45897. DOI: <https://doi.org/10.26512/lc29202345897>.
- Sena, H. C. de O. (2021). *Escolas militarizadas no Maranhão: um estudo sobre a parceria entre corporações militares e redes públicas de ensino*. (Dissertação de Mestrado, Universidade do Vale do Rio dos Sinos). Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos. Recuperado de: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9733>
- Silva, D. P. (2022). *Participação e protagonismo da comunidade escolar nas escolas militarizadas brasileiras*. 2022. Recuperado de: <https://periodicos.ufv.br/reves/article/download/9605/5313>
- Silva, E. S. et al., (2022). *Gestão e cultura organizacional em instituições militares de ensino: uma análise empírica*. Recuperado de: <https://repositorio.fgv.br/items/697ad48c-754c-4fb0-aec3-c69c5a72f6c4>
- Souza, G. M. (2017). *A gestão educacional de uma instituição de ensino pública da esfera federal: o caso do Colégio Militar de Brasília*. Tese (Doutorado) – Universidade Católica de Brasília, 134 f. Recuperado de: <https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/bitstream/te/2342/2/GabrielaMenezesdeSouzaTese2017.pdf>
- Souza, G. M. (2019). *Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB): uma referência de gestão educacional da rede federal de ensino brasileira*. São Paulo.
- Galícia, E. (2024) *Militarização das Escolas: Desafios e Oportunidades na Gestão Educacional*. Recuperado de: <https://www.galiciaeducacao.com.br/blog/militarizacao-das-escolas-desafios-e-oportunidades-na-gestao-educacional/>
- Lima, C. B., Netto, N. B., & Souza, J. M. P. (2019). *Gestão democrática e militarização do ensino: reflexões a partir de um estudo de caso*. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação - RBP AE - v. 35, n. 3, p. 828 - 843, set./dez. Goiânia. DOI: 10.21573/vol35n32019.96014. Recuperado de: [Gestão democrática e militarização do ensino: reflexões a partir de um estudo de caso](#)
- Minayo, M. C. de S.; Deslandes, S. F., & Gomes, R. (2007). *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. 26. ed. Petrópolis: Vozes.
- Medeiros, L. S. (2021). *A monitoria enquanto prática pedagógica: uma análise de sua influência da aprendizagem de alunos do Colégio Militar Tiradentes – CMTV*. 58 f. TCC (Graduação) – Curso de Licenciatura em Pedagogia, Centro de Ciências da Educação (CCE) da Universidade Federal do Piauí - UFPI, Teresina.
- Oliveira, M. M. (2007). *Como fazer pesquisa qualitativa*. Petrópolis: Vozes.
- Vieira, C. S. M.; Mello, A. M. (2019). *Escolas Militarizadas no Brasil: entre a tradição e a inovação pedagógica*. Recuperado de: <https://www.scielo.br/j/es/a/QjXXtGBRt8JHqsyKn335nWK/>